

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Термиз Давлат университети катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Email: lochin-umarov@mail.ru

ЎЗБЕК ҚАТАҒОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ

For citation: Ikromjon I.Umarov. HISTORY OF THE ORIGIN OF THE UZBEK CLAN KATAGAN. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.70-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419513>

АННОТАЦИЯ

Ўрта Осиё халқлари ўзининг кўп асрлик тарихи давомида мураккаб этномаданий жараёнларни бошидан кечирди. Бу ҳолат барча ўзбек қабилалари, шу жумладан, қатағонларда ҳам кузатилади. Тарихий манбаларни таҳлил қилган ҳолда, қатағонларнинг энг қадимги ўзбек уруғларидан бири бўлганлигини кўриш мумкин. Ўзбек қатағонларининг шаклланишида Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида яшаган маҳаллий туркий қабилалар муҳим роль ўйнаган. Ушбу мақолада қатағонларнинг келиб чиқиши ва уруғларга бўлиниши тўғрисида маълумот берилди.

Калит сўзлар: қатағонлар, хаттакилар, эфталитлар, Амударё, Сирдарё, Сурхондарё, Хутталон.

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Старший преподаватель Термезского
государственного университета
доктор философии (PhD) по историческим наукам

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УЗБЕКСКОГО РОДА КАТАГАН

АННОТАЦИЯ

Народы Средней Азии на протяжении всей своей многовековой истории пережили сложные этнокультурные процессы. Такая ситуация наблюдается во всех узбекских племенах, в том числе и у катаганов. Анализируя исторические источники, можно увидеть, что катаганы были одним из древнейших узбекских родов. Местные тюркские племена, жившие в бассейнах Амударья и Сырдарья, сыграли важную роль в формировании узбекских катаганов. В данной статье приведены сведения о происхождении и родовых делений катаганов.

Ключевые слова: катаганы, хаттаки, эфталиты, Амударья, Сырдарья, Сурхандарья, Хутталан.

Ikromjon I.Umarov,
Senior Lecturer, Doctor of Philosophy in History (PhD)
Termez State University

HISTORY OF THE ORIGIN OF THE UZBEK CLAN KATAGAN

ABSTRACT

The peoples of Central Asia have experienced complex ethnocultural processes throughout their centuries-old history. This situation is observed in all Uzbek tribes, including the Katagans. Analyzing historical sources, one can see that the Katagans were one of the most ancient Uzbek clans. Local Turkic tribes living in the Amudarya and Syrdarya basins played an important role in the formation of Uzbek Katagans. This article provides information about the origin and generic divisions of Katagans.

Index Terms: katagans, khattaki, hephthalites, Amudarya, Surkhandarya, Syrdarya, Surkhandarya, Khuttalan.

1. Долзарблиги:

Қатагон уруғига доир маълумотлар кўплаб тарихий асарларда учрайди. Ўз даврида бу уруғнинг келиб чиқиши ва шаклланиши ҳақида ҳам фикрлар билдирилган. Аммо афеусланарли томони шундаки, айрим тарихчилар бу манбаларни ҳисобга олмаган, ёки бўлмаса, турли сабабларга кўра четлаб ўтишган. Бу эса олиб борилаётган илмий тадқиқотлар савиясининг пасайишига, бир томонлама ва асосланмаган, кўпинча баҳсли тахминларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган. Шу боис, турли даврларда яратилган тарихий манбаларни ўрганиб, уларни дала материаллари билан бойитиш, қатагон уруғининг этногенезиси, шаклланиши, таркиби, ўрнашган жойлари ва ўзбек халқи тарихида тутган ўрнини ёритиб бериш бугунги куннинг долзарб вазифаси саналади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарихийлик, илмийлик, қиёсий-таҳлил ва худудий ёндошувлар сингари тарихий методлар асосида ёритилган бўлиб, унда ўзбек қатагонларининг келиб чиқиши, жойлашуви ва таркиби тўғрисида маълумотлар берилади.

Қатагонлар ҳақидаги илк маълумотлар XIII асрдан бошлаб учрайди. Шу даврда яратилган асарлар орасида 1240 йили мўғулларнинг улуғ қоони Ўқтой буйруғига кўра ёзилган «Монголой нюуса тобшо» асари муҳим манба бўлиб ҳисобланади. Асарнинг биз учун муҳимлик томони шундаки, гарчи у Чингизхоннинг ҳаёти ва фаолиятига бағишланган бўлса-да, унда кўплаб турк ва мўғул қабилаларининг номлари келтирилади. Асарнинг биринчи қисмида Чингизхоннинг шажараси келтирилиб, қатагонлар (хатагинлар) билан бир қаторда баҳрин, бугунот, салжиут, барлос, бесут, манғит (мангуд), тайчиуд, сунит, арлот, кенагас (генигес) ва бошқа уруғларнинг келиб чиқиши ёритилади.

Шуни ҳам унутмаслик керакки, мазкур асар «Яширин тарих» бўлганлиги боис фақат ҳоқон саройида сақланган. Асар тор доирадаги сарой аъёнлари учун мўлжалланган бўлиб, ундан бошқа табақадаги одамлар фойдалана олмас эди. Шу сабаб ундаги кўпгина маълумотлар бошқа шарқ тарихчиларининг асарларида учрамайди. «Монголой нюуса тобшо» дастлаб 1748-йилда хитой олими Ван Гован томонидан мўғул тилидан хитой тилига ўтирилади. Орадан 100 йил ўтгач, яъни 1847-йилда унинг таржимаси Хитойда чоп этилади. 1899-йилда япон олими Найта бу асарни хитойчадан япон тилига ўгиради. Унинг тадқиқотларига асосланиб, япон олими Нака 1907-йилда мазкур асарни япон тилида чоп эттиради.

Россияда бу асар Палладий Кафаров томонидан XIX аср ўрталарида аниқланган. Аммо рус тилидаги таржимаси фақат 1941-йилда С.А.Козин томонидан чоп этилади.

Қатагонлар тарихини ўрганишда яна бир муҳим манба Рашидиддиннинг «Жомеъ ат-таворих» асари ҳисобланади. Асарнинг муҳимлик томони шундаки, унда XIII-XIV асрларда Ўрта Осиё, Эрон, Шарқий Туркистон ва Мўғулистонда яшаган турк-мўғул қабилаларининг келиб чиқиши алоҳида-алоҳида баён этилади. Айнан Рашидиддин шарқ тарихчилари орасида

илк маротоба Чингизхон билан бирга келган қабилаларнинг кўпчилигини туркий уруғлар ташкил этишини кўрсатиб берди.

Рашидиддиннинг «Жомеъ ат-таворих» асари кейинги асрларда яратилган тарихий асарларга ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Бир қатор шарқ тарихчилари – Мирзо Улуғбекнинг «Тарихи арбаи улус», Ҳофиз Таниш ал-Бухорийнинг «Шарафномаи шоҳий», Абулғозийнинг «Шажараи турк» ва бошқалар туркий уруғлар тарихини ёзишда айнан шу асардан фойдаландилар.

Туркистон ўлкаси Россия империяси томонидан забт этилиши муносабати билан ўлкани тадқиқ этиш мақсадида рус олимлари кела бошладилар. Ҳукумат топшириғига кўра ташкил этилган экспедициялар ўлканинг барча шаҳар ва қишлоқларини ўрганишлари натижасида кўплаб этнографик маълумотларни тўплайдилар. Умуман олганда, ўзбек уруғларини илмий жиҳатдан ўрганиш учун қулай имконият юзага кела бошлади. Рус олимларидан биринчи бўлиб А.Д.Гребенкин ўзбек уруғларининг яшаш жойлари, уларнинг уруғларга бўлиниши, антропологик қиёфаси ва урф-одатлари ҳақида маълумот беради. Шунингдек, қатағонларнинг Самарқандга келиш вақти, уларнинг Бухоро хонлигида тутган ўрни, ижтимоий ҳаёти ҳақида ҳам қимматли маълумотлар келтиради [1].

Қатағонларнинг шаклланиш тарихини ўрганишда Н.Аристовнинг илмий ишлари муҳим аҳамиятга эга. Н.Аристов қозоқ ва қирғиз қабилаларининг этник таркибини ўрганар экан, тарихий манбалар асосида қатағон уруғининг шаклланиш жараёни ҳақида ўз фикрларини билдиради. Унинг фикрича, бу халқ Сирдарё ҳавзасида яшовчи маҳаллий қанғли ва чаничқли қабилалари негизида вужудга келган [2].

Қатағонларнинг уруғларга бўлинишини ўрганишда Б.Х.Кармишевнинг хизматларини алоҳида эътироф этиш лозим. Б.Х.Кармишева 1949-йилда ташкил этилган Кўлоб этнографик экспедицияси, 1952-йилги Кўлоб археологик экспедицияси ва бошқа дала экспедицияларида қатнашиб, Ўзбекистон ва Тожикистоннинг жанубий ҳудудлари бўйича жуда бой этнографик материалларни тўплашга муваффақ бўлди. Унинг илмий ишларидаги энг муҳим янгилик шуки, ўзбек уруғларидан кўнғирот, қатағон, жуз, лақай, семиз, барлос ва бошқаларнинг шажара жадвали ишлаб чиқилганлигида эди. Б.Х.Кармишева қатағонларнинг Амударёнинг юқори ҳавзасида шаклланганлиги ҳамда қирғиз қатағонлари билан яқин алоқада бўлганлигини кўрсатиб берди. Яна бир янгилиги, қатағонларнинг икки шева, яъни қипчоқ ва қарлук лаҳжаларида сўзлашадиган уруғларга бўлинишини маълум қилди [3].

Мустақиллик йилларида ҳам бу мавзу ўз аҳамиятини йўқотмади. С.Турсунов [4, 5, 6, 7], А.Қаюмов [8, 9, 10], И.Умаров, Ҳ.Раҳмонов, Э.Худойбердиев [11, 12, 13], Н.Кўнғиротов, Х.Файзиев [14] ва бошқа тадқиқотчиларнинг илмий ишларида қатағонларнинг келиб чиқиши, урф-одатлари, яшаш тарзи, хўжалик ҳаёти ва уруғларга бўлиниши ҳақида маълумотлар келтирилади.

3. Тадқиқот натижалари:

Қатағонлар — йирик ўзбек қабиласи ҳисобланиб, асосан Ўзбекистоннинг Тошкент, Самарқанд, Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё ва Хоразм вилоятларида яшайди. Ўзбекистондан ташқарида бу уруғ вакиллари Тожикистон Республикасининг Хатлон вилоятида, Афғонистон шимолидаги Кундуз, Толиқон, Балх, Каттағон ва Бадахшон вилоятларида ҳам яшайдилар. Шунингдек, Қирғизистон ва Шарқий Туркистон (Хитой Халқ Республикаси) даги қирғизлар орасида, Шимолий Кавказ (Россия Федерацияси) да яшовчи нўғай халқи таркибида ҳам қатағонларнинг борлиги аниқланган [15].

Қатағонларнинг яшаш жойлари ўрганилганда уларнинг кўпроқ тоғли ҳудудлар – Кўхитанг, Бойсун, Ҳисор, Кўлоб, Бадахшон, Ҳиндикуш ва Тянь-Шанда ўрнашганлигини кўриш мумкин. Шунингдек, уларнинг бир қисми Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё ва Тошкентнинг деҳқончилик воҳаларида ҳам яшаганлар. XX асрнинг 50-60-йилларида янги ерларнинг ўзлаштирилиши муносабати билан Сурхондарёда яшовчи қатағонлар Ангор, Бандихон, Шеробод, Музработ, Жарқўрғон, Қумқўрғон ва Денов туманларига кўчиб ўтишади. Ҳозирги кунда Сурхондарё қатағонларининг асосий қисми вилоятнинг деҳқончилик воҳаларида яшашади.

Қўлимизда мавжуд маълумотларга суяниб айтадиган бўлсак, қатағонлар ва улар таркибидаги уруғлар кўп асрлар давомида Амударё соҳилларидан то Бойкўлгача бўлган улкан худудларда яшаганлар. Қатағонлар орасида қадимги туркий қабилаларнинг борлиги бу уруғни синчковлик билан ўрганишни талаб қилади.

Тарихий манбаларда қатағонларнинг келиб чиқиши тўғрисида турли хил фикрлар билдирилади. Чўқон Валихоновнинг ёзишича, Катта жуз қозоқлари таркибидаги уйсун уруғининг асосчиси Тўбаний бўлган. У Чингизхондан олдин яшаган. Тўбанийнинг Қўюлдур исми ўғлидан қатғам (қатағон) уруғи келиб чиққан. Қатағонлар XV–XVI асрларда янги ўзбек халқининг таркибига кирган. Улар ўзбекларнинг бош уруғи ҳисобланган [16].

Н.Аристов томонидан ёзиб олинган афсонага кўра, қозоқ ўрдаларининг асосчиси Абулхайрнинг Бойчур (Катта ўрданинг асосчиси), Жончур (Ўрта ўрданинг асосчиси) ва Қорачур (Кичик ўрданинг асосчиси) исми уч ўғли бўлган. Бойчурдан Жуманбой, ундан Қайқибой, ундан Тўбей қолган. Тўбейдан тўрт ўғил: Майки, Қоғам, Қуюлдур ва Мекроил қолган. Майкининг ҳам Бахтиёр, Қанғли, Қирқжуз ва Мингжуз исми тўрт ўғли бўлган. Бахтиёр уруғи номаълум бўлган Қатағонни асраб олган, ундан чаниққли ва қанғли уруғлари келиб чиққан [17].

А.Борнс келтирган ривоятда айтилишича, ўтмишда ўзбек қатағонлари билан қалмоқлар бир қабилани ташкил этишган. Кейинроқ икки қисмга бўлинишган. Кўчиб кетганларни қатағонлар (яъни «кетганлар»), у ерда қолганларни эса, қалмоқлар (яъни «қолганлар» маъносида) деб аташган [18]. Худди шундай ривоят Сухарева томонидан ҳам келтирилади [19].

В.Решетовнинг таъкидлашича, ўзбек ва қирғиз қатағонларининг номи бир хил бўлганлигидан уларни яқинлаштиришга уринишган. Масала шундаки, қатағон сўзи «бирлашган», «мустаҳкам бўлган» ва шу каби маъноларни англатиб, туркий қабилаларда бир неча уруғ ёки қабиланинг уюшмасини англатиш мақсадида бир-биридан мустақил равишда вужудга келган бўлиши мумкин [20].

Н.А.Аристов Рашидиддиннинг маълумотлари асосида қатағонлар деганда келиб чиқиши Буқун Катакига бориб тақаладиган мўғул-нирунларнинг хатакин уруғини тушунган [21]. Г.Е. Грумм-Гржимайлонинг таъкидлашича, хатагинлар туб мўғул уруғи бўлган. Уларнинг ғарбга кетиб қолганлари ўзбеклар иттифоқи таркибига кириб қолган. Хатагинлар – бу ўзбеклардаги қатағонлардир [22].

Таъкидлаш жоизки, «Мўғулларнинг яширин тарихи»да афсонавий Алан Гоанинг тўнғич ўғли Бугу Хатагидан хатаги уруғи тарқалганлиги кўрсатилади [23]. Рашидиддинда эса, бу уруғ катакин деб аталади [24].

Юқоридагилардан келиб чиқилдиган бўлса, қатағонларнинг тарихга кирган илк номи «хатаги», «хатагин», «хатакин», кейинчалик «катакин» ва «қатағон» бўлган. Айтиш керакки, хатакин атамаси XIII асрдан олдинроқ тилга олинади. Абу Райҳон Берунийнинг «Ҳиндистон» асарида ёзилишича, хиндларнинг Қобулдаги биринчи подшоҳининг келиб чиқиши тибетлик турк Бархатакин исми киши бўлган. Бархатакин хиндларнинг Қобулдаги шаҳия деб номланган сулоласига асос солган. Бархатакин авлодидан 60 пушт подшоҳлик қилган. Улардан бири Каник (ўрта хиндча Канишка) бўлиб, Пурушавар (Пешовар) даги Вихара Каникчайтья (Каникнинг будда ибодатхонаси) унинг номи билан аталган. Бархатакин авлодидан охириги вакил – Лагатурман IX асрда хинд браҳманлари табақасига мансуб бўлган вазири Каллар томонидан тахтдан ағдарилган. Шу тариқа Қобул-Гандҳардаги туркий сулолага барҳам берилиб, ўрнига браҳманлар сулоласига асос солинган. Каллардан кейин шоҳлик тахтига браҳманлардан Саманта, Камалу, Бхима, Жаяпала, Анандапала, Трилочанапала ўтирдилар. Трилочанапала ҳижрий 412 (мил.1021–1022) йилда ўлдирилган [25].

Қобул туркий шоҳлари сулоласи Бархатакиндан то Лагатурмангача 60 га яқин авлод, браҳманлар сулоласи Каллардан Трилочанапалагача 7 авлод ўтганлигини, ҳар бир авлод даврига қараб ўртача 25-30 йилни ташкил этиши ҳисобга олинса (66x28-1022=826) Бархатакин шоҳлик тахтига мил.ав. IX асрнинг охири ёки VIII асрнинг биринчи чорагида ўтирган деган фикр юритишга имкон бўлади.

Бархатакин исми бар-хатакин сўзларидан ташкил топган. «Бар» сўзи туркий ва мўғул тилларига хос. Таққосланг: бурят тилида бар – «йўлбарс; баҳодирона кучга эга бўлган» [26], барлос – «черик бошловчи, сипоҳсалор» [27]. Хатакин эса, этноним. Бархатакин – «хатакинлар йўлбошчиси, ботири» деган маънони англатади.

Хатакин қабиласининг келиб чиқиши тўғрисида бошқа маълумотлар ҳам бор. Хусусан, Геродотнинг «Тарих» асарида ахамонийлар Эронининг еттинчи сатрапияси (ҳозирги Афғонистоннинг жануби ва шарқи)да яшовчи саттагид, дадик ва апарий номли қабилалар тилга олинади (Геродот, III, 91). Инглиз олими доктор Белью 1891 йилда Лондонда нашр этган кизиқарли асарида қадимги грек (юнон) тарихчилари – Геродот, Страбон, Плиний, Птолемей ва бошқалар томонидан қайд этилган халқлар ва қабилалар номини баён этади. Доктор Белью Геродот тилга олган Эрон еттинчи сатрапиясидаги саттагидлар, дадиклар ва апарийларни ҳозирги хаттакилар, доди ва афридийлар эканлигини, 14 сатрапия (ҳозирги Эроннинг Исфаҳон шаҳридан то Форс кўрфазигача бўлган қисми)даги сагартийлар, заранглар ёки дранглар ва утийларни хаттакилар тармоғи – сахарилар сифатида сақланганлиги, Ражпутдаги дерби ёки дербеки уруғи хаттакилар аймақлари орасида учрайдиган кичик уруғ – сагери ёки сеҳри номи остида сақланиб қолганлигини таъкидлайди [28].

Берунийнинг ёзишича, Тибет ва Қобул оралиғидаги ҳудуд турклар мамлакати деб юритилган. Бхаттаварьян қабиласи турк тилида сўзлашган. Подшосининг исми Бхатта бўлган. Гилгит, Асвира, Шилтис номли шаҳарлари бўлган [29].

Афзалхон Хатак (1687–1748) ўзининг «Тарихи мурассаъ» номли асарида баён этишича, Хаттак карлоний улуси таркибига киради. Карлоний улусидан то XVIII асргача 20 асрлик вақт ўтган [30].

Хаттакиларнинг катта қисми пуштуларнинг гилзай қабиласи таркибига киради. Гилзайлар ғилзай, ғилжи, хилжи номлари билан аталиб, келиб чиқиши туркий халач (халаж) қабиласи билан боғлиқдир [31]. Ш.Камолиддиннинг ёзишича, X асрда Тохаристондаги туркларнинг халач ва канжина қабилалари эфталий(ал-хай-тал)ларнинг авлоди ҳисобланган. Чағонийёнда ўрта асрлар даврида Орду Халач деган шаҳар бўлган [32].

Шу ўринда савол туғилади. Агар халажлар эфталийларнинг авлодлари бўладиган бўлса, у ҳолда хатакилар эфталийларга қай даражада боғлиқ? деган савол туғилади. Бу саволга жавоб бериш учун тарихий манбаларга мурожаат этишимиз лозим бўлади.

Тарихий манбаларда эфталийлар турли номлар билан аталган. Арман манбаларида итагакан [33], ефталит [34], тетал [35], абдел [36], эфталит ва оқ хунн [37], тибет ҳужжатларида хебдол [38], арабча – хайтал [39], хитойча йеда ва идань [40], «Тарихномаи Ҳирот»да хаятлэ [41] номлари билан тилга олинади.

Ҳозирги кунда мавжуд илмий-тарихий манбалар асосида эфталийларнинг келиб чиқиши тўғрисида илгари сурилган фикрларни кўйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

Биринчи фикрга кўра, улар кушонлар билан бир уруғдан келиб чиққан. Хусусан, хитой йилномаси бўлган «Бейши»да ёзилишича, «Йеда хонадони эгаси Катта Юэчжи билан бирга ягона уруғдан келиб чиққан». «Суйшу»да ҳам Идань хонадони Катта Юэчжининг бир тармоғи эканлиги кўрсатилади [42]. Арман тарихчиси Егише Вардапет Итагакан (Интагакан) провинцияси ҳукмдорини Кушон шоҳи деб атайди [43]. Византия тарихчиси Себеос Перознинг айнан кушонлар билан бўлган жангда ҳалок бўлганини ҳам маълум қилади [44].

Юқоридаги маълумотлар эфталийларнинг кушонлар билан маълум бир қон-қардошлик алоқаларига эга эканлигини кўрсатади. Аммо тарихий манбаларга асосланадиган бўлсак, уларни айнан кушонлар деб ҳисоблаб бўлмайди. Чунки VII аср «Арман географиясида» эфталитларнинг номи тухарлар билан бир қаторда келтирилади [45]. Хитой йилномаси «Бейши»да йеда халқи билан бирга катта юэчжи ва кичик юэчжиларнинг номи ҳам қайд этилади. «Бейши»да маълум қилинишича, эфталийлар тили жужан, гаогюй ва турк тилларидан мутлақо фарқ қилади [46]. Бу эса, эфталийларнинг этник келиб чиқишини аниқлашда муайян қийинчиликларни туғдиради.

Иккинчи фикрга кўра, эфталийлар хионийларнинг бир тармоғи бўлган. Кўпчилик тадқиқотчилар оқ хунн ва хион номларининг бир-бирига мос келишини ҳисобга олиб, уларни

хионийларнинг бир тармоғи сифатида билишади. С.П.Толстовнинг ёзишича, «кидарийлар ва хионийлар номи билан тарих саҳнасига ҳамиша эфталийлар чиқиб келишган» [47]. Лекин бу фикрни қабул қилиш қийин. Чунки арман, византия ва хитой манбалари бу қабилаларни ҳамиша алоҳида қилиб кўрсатган.

Илк ўрта асрлар даврига оид эрон манбаларида оқ хион (спет хион) ва қизил хион (кармир хион) номли халқлар тилга олинади. Ҳинд манбаларида оқ ва қизил хун халқлари эслатиб ўтилади [48]. Шуни айтиб ўтиш лозимки, хинд манбаларидаги хуналар – бу эфталийлардир.

Учинчи фикрга кўра, улар Амударё ва Сирдарё хавзаларининг қадимги аҳолиси бўлган. А.Н.Бернштам эфталийларнинг келиб чиқишини икки ҳудудда: биринчиси – Сирдарёнинг ўрта ва қуйи хавзаси, иккинчиси – Амударёнинг юқори хавзасида бўлганлигини кўрсатади [49]. Л. Гумилев эфталийларнинг илк ватани Помирнинг ғарбий ёнбағирлари бўлганлиги ҳақида хулоса беради [50]. С.П.Толстов уларни Орол бўйларида келиб қолганлигини таъкидлайди [51].

Гарчи «Бейши»да йеда кўчманчи халқ сифатида қайд этилса-да, уларнинг ҳукмдори Бодиён шаҳрида яшаши ва бу шаҳарда кўплаб будда ибодатхоналари борлиги қайд қилинади [52]. Нумизматик маълумотлар IV аср охири – V аср биринчи ярмида Тохаристонда зарб қилинган тангалар эфталийларга тегишли эканлигини кўрсатади. Тангалардаги унвонлар эса, шубҳасиз, бактрияликларга хосдир [53].

Хитой йилномаларида айтилишича, эфталийларда бой кишилар вафот этса тошдан қилинган мақбараларда дафн этилган [54]. Тошдан қилинган мақбара-муғхоналарга ўз вақтида К.И.Иностранцев ҳам эътибор қаратган эди. Б.А. Литвинский муғхона, мақбара иншоотлари ҳамда бошқа фактларни ўрганиб, эфталийларнинг шаклланишида Фарғонанинг тоғолди қабилалари ҳам муҳим роль ўйнаганлиги ҳақидаги хулосага келади [55].

Эфталийларнинг этник мансублиги бўйича ҳам ҳар хил фикрлар бор. Бир гуруҳ олимлар эфталийларни хуннлардан келиб чиққан, шу боис улар қадимги турк-мўғул халқларига тегишли деб ҳисоблашса, бошқалари уларни эроний халқлар билан боғлашади.

Бу масалага ойдинлик киритиш учун қўлимизда мавжуд бўлган материалларга мурожаат этишимизга тўғри келади.

Аҳмад ал-Балазурийнинг ёзишича, арабларнинг Кўҳистонга юриши вақтида уларнинг қаршисидан хайтал аҳолиси чиқиб келган. Уларнинг келиб чиқиши турклардан бўлган, бошқаларнинг айтишича, улар аслида Форс аҳолисидан бўлган Шунингдек, Балазурий араб саркардаси Муса ибн Абдуллоҳ ибн Хозим ас-Сулами Термизни эгаллаб олган вақтда (689 йилда) унга Термиз аҳолиси сирасидан бўлган хайталлар ва турклар қарши чиқишганлигини маълум қилади [56].

Хитой манбаларида эфталийларнинг урф-одатлари туркларнинг урф-одатларига ўхшаши қайд этилади. 726 йили Тохаристонда бўлган корейс сайёҳи Хой Чао ўлка аҳолисининг ярмини ху, қолган ярмини турклар ташкил этишини таъкидлайди [57]. Л.Н.Гумилевнинг ёзишича, эфталитларнинг қабилавий номи хуа бўлган. Бу ном Хутталён атамасида сақланиб қолган [58].

Муғ тоғидан топилган сўғд хужжатларида Хутталон *uwttwrstan* (Хуттурстон ёки Хуттулстон) шаклида тилга олинади. Бу ном ўзлашган сўз бўлиб, сўғдийларгача бўлган қадимги топонимик қатламга бориб тақалади [59]. XV аср географи Абдурашид ал-Бакувий хутталлаҳлар мамлакати ҳақида хабар қилади. Унинг ёзишича, хутталлаҳлар турклардан бўлиб, барча туркий қабилалар орасида энг кучлиси бўлишган [60].

Эфталийларнинг исмларига эътибор берадиган бўлсак, улар орасида Тораман, Михиракула, Акшунвар, Кунха (Кунхон) сингари туркча исмлар борлигини кўриш мумкин.

Демак, мавжуд манбалар асосида эфталийларнинг илк шаклланган жойи асосан Бактрия-Тохаристон ва унга ёндош ўлкалар, кўпроқ тоғли ҳудудлар эканлигини таъкидлашимиз мумкин. Эфталийларнинг шаклланишида қадимги сак, массагет, кушон қабилалари ҳамда Бактриянинг туб аҳолиси муҳим роль ўйнаган. Эфталийлар аслида туркий халқ бўлган. Эфталийлар томонидан тузилган давлат жуда катта ҳудудларни ўз ичига

олганлиги боис, уларнинг таркибига эроний халқлар ҳам кириб қолган. Шунинг учун уларни гоҳ туркий, баъзан эса, эроний халқлар сифатида кўришган.

Юқорида қайд этганимиздек, эфталийлар тарихда кўплаб номлар билан тилга олинган. Бунга сабаб, ҳар бир халқ уларни ўз тилининг қонуниятига бўйича атаган. Улардан IV аср арман манбаларида қайд этилган итагакан номи хатакин/хатагин номига мос келади (хатагин > атагин > атаган > итаган > итагакан). «Хатакин» ва «хаттал» этнонимларининг асоси хатт. Ҳар иккисининг ўзаги бир. Қадимги номи хатакин. Геродот томонидан қайд қилинган саттагид ва Беруний тилга олган бхаттаварян этнонимлари хатакин номининг товуш вариантлари. Хатакин (хатагин) номи хата+гин~кин компонентларидан ташкил топган. Кин~гин кўшимчасининг энг қадимги туркийча шакли ку(н). – н аффикси қадимги туркий тилда кўплик, жамликни, кўп эса, «халқ» маъносини билдиради [61].

Қабила кучайгандан сўнг этнонимдаги кин/гин сўзи тушиб, ўрнига туркийча –ар кўплик аффикси қўшилади ва хатт+ар, яъни «хатт қабилаларининг иттифоқи» деб номланган. – ар кўшимчаси билан бир қатор туркий аймақлар аталган. Масалан: қанғар, тохар, татар, солар, игдар, тўғар ва ҳкз. Араб ва форс тилларининг таъсирида –ар кўшимчаси –ал билан алмашиб хуттал (хаттал) деб аталадиган бўлди. Хуттал/хаттал арабча «хайтал», форсча «хетал» номлари билан аталган. Византиялик греклар хетал сўзини тетал шаклида талаффуз этишган. Ўрта асрлар давридаги Хутталён Шимолий Бактрия-Тохаристонда вужудга келган. Топонимдаги –ён кўшимчаси қадимда уруғ, қабила номи билан алоқадор бўлган жойларга нисбатан қўлланилган (Масалан: Чағониён, Тоқчиён ва ҳкз). Хутталён – «хатт элининг жойи, юрти» маъносини англатган. Кейинроқ, Хутталён номи Хатлон деб атала бошланган (Хутталён > Хаталон > Хатлон).

Хитой йилномаларида эфталийлар билан ҳозирги Олтойнинг жануби-шарқда яшаган жужанларнинг куда-андачилик алоқаларига эга эканлиги қайд этилади [62]. Фикримизча, эфталийларнинг хатакин уруғи вакиллари VI асрда Шарқий Туркистон, Олтой ва Мўғулистон худудларига кўчиб боришган ва ўша ерда мўғул-нирунларнинг хатагин уруғига асос солишган. XIII-XIV асрларга келиб, Чингизхоннинг ғарбга қилган юришлари жараёнида мўғул хатагинлари туркий халқлар орасига сингиб кетганлар. XVI асрга келиб қадимги хатагин номи ўрнига қатағон атамаси тўлиқ қарор топади.

Рашидиддиннинг ёзишича, хатагинлар Чингизхонга қарши кўзғолон кўтарганликлари учун, уларнинг ҳамма улусларда кўплаб яшашларига қарамай, Чингизхон замондоши Укужи баҳодирдан бошқасининг довуғи кейинги чингизийлар даврида умуман чиқмади [63].

XIV–XVI асрларга оид тарихий манбаларда Монголияда қолган хатагинлар ҳақида ҳеч қандай маълумот берилмайди. Хатагинлар Чингизхонга қарши жуда қаттиқ кураш олиб борганликлари учун мўғул ҳукмдорлари уларни давлат ишларига олмасликка ҳаракат қилишган. Мўғул хонларининг жабр-зулми ҳаддан зиёд ошиб кетганлиги туфайли Халха(Мўғулистон)да яшаган хатагинлар XVII асрда бошқа мўғул уруғлари қатори Бойкўлорти (Забайкалье) областига кўчиб кетиб ўша ерда ўрнашишади [64].

Дамби-Жолцан Ломбоциреновнинг 1832 йилда нашр этилган эски мўғул ёзувидаги йилномасида хатагинлар ҳақида маълумотлар учрайди. XVII асрнинг 40 йилларида мўғул ҳукмдори Сайнхонга қарши Бошогтохон кўзғолони вақтида ҳарбий тўқнашувлардан хавфсираган ака-ука Тулуган Цорхоной ва Баасамежи Цорхоной хатагинлар ўз ўғиллари Духон, Цорги, Андарилар билан бирга рус подшоси мамлакатадаги тинчлик ва осойишталикни эшитиб, чегарадан ўтиб, Тункин ерлари бўйлаб Байкалнинг шимолий қирғоғига ҳукумат рухсати билан ўрнашдилар. У ерда хатагинлар уруғи бошлиғи Тулуган Цорхоной вафот этди. Хатагинларнинг бу ерга кўчиб келганидан буён 190 йил ўтгач (1640+190=1830 йил), улар Бойкўлнинг ғарбий соҳилларига кўчиб ўтдилар. 1765 йилда хатагинлар ва узонлар уруғи ҳукуматнинг Олтин байроғи рамзини олишга сазовор бўлдилар [65].

1792 йилги маълумотга кўра, хатагинлар (хаттигин) Темник дарёси бўйи ва Гусиное озеро атрофида, атаган уруғи Жида дарёси бўйидаги Кяхти яқинида яшашган [66].

XX аср ўрталарида Селенга дарёси бўйидаги бурятлар орасида хатагин, атаган, сартул (саардул), тобянгуд, цонгол, удзон, подгороднийдан иборат етти уруғ яшаган. Бу уруғлар ўз навбатида яна шохобчаларга бўлинган:

1. Хатагинлар (хатиган) – Сайн-нойон аймағида яшашган. Улан-Удэ яқинидаги Шанон манзилгоҳида Селенга бурятлари орасида XX асрнинг 50 йиллари охирида хатиган (хатагин) уруғи яшаган. 1980 йилларга келганда уларнинг авлодлари ўзларининг қайси уруғга мансублигини ҳам билишмайди;

2. Атаганлар – урянкай, пайд (сойод) хотогту, хиргид, чжунген, бани, дамарин, алатай уруғларига бўлинади;

3. Саардуллар – Чингизхон томонидан Ўрта Осиёдан Мўғулистонга олиб келинганлар авлоди бўлиб, улар хорчи, харгид, эхирид, хаченут, хатагин, салжут, сейед, атаган, харлид, онхот, цонгол, хирдил, бунгуд, хантол, хершин, арбатанларга бўлинади;

4. Табангудлар – хурлад, урянкай, сойсун, хаченут, батот, цонгол, тайжи, кхирит, онгот, абгат, сунгут, урлут, арбатан, дайдохит, хатагин ва бошқалар киради. Табангутлар орасида ғарбий (Иркутск) бурятлар ҳам бор. Булар: абганууд, ашаабагад, булагад, буумал (буумал готол), куричин, ользон, харануудлардир;

5. Цонголлар – уларнинг аجدодлари ўзларини табангудлар деб ҳисоблашган. Таркиби: урянкад, найман, цохор, батот, хотогойд, юншоб, номхот, илжигит, урлут, арабатан, арбанад, сартул, харчит, оронгой, баленгот;

6. Удзонлар;

7. Подгородний уруғи саккиз шохга бўлинади. Улардан иккитаси атаган, қолган олтитаси бошқа уруғлардир [67].

Юқоридаги рўйхатда хатагинлар алоҳида уруғ бўлишдан ташқари, саардуллар, табангудлар таркибида ҳам бор. Бундан ташқари, Онон дарёси бўйида яшаган хамниганлар орасида ҳам хатагинлар бўлган.

Шу билан бирга, туркий қатағонларни бевосита мўғул хатагинлари билан боғлаб бўлмайди. Негаки, хатагинлар Чингизхон қарши кураш олиб борган қабилалар қаторида бўлганлиги учун уларнинг мавқеи юқори даражада бўлиши мумкин эмас эди. Агар тарихни чуқур таҳлил қиладиган бўлсак, у ҳолда Туркистоннинг XIII – XVIII асрлардаги сиёсий тарихида Чингизхонга қарши кураш олиб борган уруғларнинг таъсири унчалик сезилмаслиги маълум бўлади. Қатағонлар эса аксинча, XVI – XIX асрларда ўзбек хонликлари тарихида муҳим роль ўйнаган қабилалар ҳисобланади.

Қатағонларнинг Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида қадимдан яшаб келаётганликлари тарихий манбалар билан тасдиқланади. Хусусан, XVI аср тарихчиси Мирзо Муҳаммад Ҳайдар ўзининг «Тарихи Рашидий» асарида ёзилишича, Амир Темур 1375 йил 5-январда Мўғулистонга қарши юришга чиққан вақтда Амударёнинг жанубий қирғоғидаги Работи Қатағонда қўним топганлиги қайд этилади [68].

Биз ўрганган манбаларда Муҳаммад Шайбонийхон (1451 –1510) билан бирга Мовароуннахрни забт этган қабилалар орасида қатағонларнинг номи тилга олинмайди. Фақат XVI аср ўрталаридан бошлаб, тарихий манбаларда айрим қатағон бекларининг шайбонийларга (1500–1601) хизмат қилганлиги тўғрисида маълумотлар учрай бошлайди [69]. XVI асрда Фарғонада яшаган мулла Сайфиддин Ахсикандийнинг «Мажмуа ат-таворих» («Тарихлар мажмуаси») номли асарида келтирилган 92 бовли ўзбек уруғлари орасида эса, қатағонларнинг номи қайд этилмайди. Тўғри, мулла Ахсикандийнинг ўзи бу рўйхатни тузишда бизгача етиб келмаган манбага таянганлигини қайд этади. Бу эса, мазкур манбанинг XVI асрга қадар ёки ундан ҳам олдин тузилган бўлиши мумкинлигини кўрсатади [70].

Қатағонларнинг XVI асрда яратилган 92 бовли ўзбек уруғлари рўйхатида учрамаслиги мазкур даврда уларнинг ўтроқ халқ бўлганлигидан далолат беради. Негаки, унда фақат элатия уруғлари, яъни кўчманчи ўзбек қабилалари кўрсатилган. Шундан келиб чиқиб, қатағонларни Мовароуннахрнинг туб аҳолиси бўлган деб ҳисоблашимиз мумкин. Аслида қатағонлар қадимги туркий хатакинларнинг айнан ўзи бўлган. IX-XII асрларда Ўрта Осиёда яшаган хатакинлар турли қабилалар таркибига кириб қолганлар. Абдели уруғи ўғуз ва пуштунлар

орасига кирганлар. Хатакин атамасидаги –кин/гин қўшимчасидан фақат –к ҳарфи қолган ва уруғ хатак, хатаки деб атала бошланган. Туркистонлик хатакинлар Дашти Қипчоқдан кўчиб келган қабилалар томонидан аввал катаки, кейинроқ катакин (катакан), сўнгра катагон (қатагон) дейилган. Улар яшаган ўлка Қаттагон (Хаттакин > Хаттакан > Хаттагон > Каттагон > Каттагон) номини олган.

XVI асрга келганда қатагонлар бир вақтнинг ўзида икки ҳудуд: Сирдарёнинг ўрта ҳавзаси, яъни Тошкент воҳаси ва Амударёнинг юқори ҳавзасидаги ўлкаларда йирик қабилалар иттифоқига асос соладилар. Сирдарё қатагонлари XVII аср бошларида Тошкент ҳокими Турсунхоннинг асосий кучини ташкил этганлар. В.П.Юдиннинг таъкидлашича, XVI аср охирида қатагонларнинг катта қисми Султонғози султон бошчилигида Кошғарга кўчиб кетган. Унинг авлодлари бу ерда йирик давлат лавозимларини эгаллаб, мамлакатнинг сиёсий ҳаётида муҳим роль ўйнашган. Турсунхон билан қолганлари эса, қозоқ хони Эшимхон томонидан тўлиқ қириб ташланган [71]. Шу боис ўзбек қатагонларининг шаклланишида айнан Амударё ҳавзасида яшовчи маҳаллий қатагонлар иштирок этишган. Уларнинг таркибига Бухоро хонлигидаги кўплаб уруғлар кириб қолган. Кўчманчи халқлар орасида мавжуд бўлган удумга кўра, туркий аҳоли ўз беклари мансуб бўлган қавм номи билан аталадиган бўлди. XIX аср ўрталарида Амударёнинг юқори ҳавзасида яшаган ўзбек қатагонлари 21 та йирик уруғдан иборат бўлган. Булар – хатаки, лақай, тоқчи-мунас, семиз, жонқатагон, чечка, қангли, мардат, чорак, полвон, бўрка, таз (тас), эчки, кесамир, малай, тугул, сариқатагон, пингони, қиёқчи(қийикчи), сайёд ва басиз қавмларидир.

Ўзбек-қатагонлари таркибидаги хаттакилар ўзларининг тарихий номларини сақлаб қолишга муваффақ бўлганлар. XX аср ўрталарига қадар хаттаки-қатагонлар Кўҳитангтоғ тизмасининг марказидаги Боғлидара, Хатак, Тангидовон, Калапўшқия, Бедак, Нурали, Меҳри, Оққишлоқ, Чоҳак, Хўжаанқо, Пудинабулоқ, Ёриқсой, Чинор ва Заравутсой қишлоқларида яшаганлар. Бу қишлоқларнинг ҳаммаси умумий ном билан – Хатак деб аталган. Афғонистоннинг жанубий қисми ва Покистоннинг Субаи Сарҳад вилоятида яшовчи хаттакилар пуштунларнинг карлоний қабиласи таркибига кирганлар.

4. Хулосалар:

Хулоса қилганда, қатагонлар Ўрта Осиёнинг жанубий минтақалари, Сибирь ва Мўғулистонда қадимдан яшаб келганлар. Тарихий манбалар уларнинг ватани қадимги Бактрия–Тохаристон ва унга ёндош ўлкалар бўлганлигини кўрсатади. Қатагонлар худди қарлуқлар, қипчоқлар, қанглилар сингари ўзбек халқининг энг қадимий қатламларидан биридир. Улар халқ тарихида содир бўлган ижтимоий, иқтисодий, маданий ва сиёсий ҳаётнинг доимий иштирокчиси бўлганлар.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Гребенкин А. Д. Узбеки, // Русский Туркестан. Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. Выпуск II. Статьи по этнографии, техники, сельскому хозяйству и естественной истории. –Москва, 1872. (Greibenkin A.D. Uzbeks, // Russian Turkestan. Collection published on the occasion of the Polytechnic Exhibition. Issue II. Articles on ethnography, technology, agriculture and natural history. – Moscow, 1872.)
2. Аристов Н. А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой Орды и кара-киргизов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и о родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований // Живая Старина. 1894. Вып. 3-4. – С. 391–486. (Aristov N.A. The experience of clarifying the ethnic composition of the Kirghiz-Cossacks of the Great Horde and the Kara-Kyrgyz on the basis of genealogical legends and information about existing tribal divisions and tribal tamgas, as well as historical data and anthropological research that is beginning // Jivaya Starina. 1894. Issue 3-4. – P. 391-486.)
3. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – Москва: Наука, 1976. – 324 с. (Karmysheva

- V.Kh. Essays on the ethnic history of the southern regions of Tajikistan and Uzbekistan (according to ethnographic data). - Moscow: Nauka, 1976. – 324 p.)
4. Турсунов С., Пардаев Т., Курбонов А., Турсунов Н. Ўзбекистон тарихи ва маданияти— Сурхондарё этнографияси. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006. – 290 б. (Tursunov S., Pardaev T., Kurbanov A., Tursunov N. History and culture of Uzbekistan - ethnography of Surkhondarya. -Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2006. – 290 p.)
 5. Турсунов С., Пардаев Т., Турсунов А., Тоғаева М. Ўзбекистоннинг жанубий худудларида номоддий маданият тарихи. –Тошкент: Мухаррир, 2012. – 200 б. (Tursunov S., Pardaev T., Tursunov A., Togaeva M. History of intangible culture in the southern regions of Uzbekistan. - Tashkent: Muharrir, 2012. – 200 p.)
 6. Турсунов С., Пардаев Т., Маҳмадиёрова Н. Сурхондарё – этнографик макон. –Тошкент: Akademnashr, 2012. – 232 б. (Tursunov S., Pardaev T., Mahmadiyurova N. Surkhondarya is an ethnographic place. – Tashkent: Akademnashr, 2012. – 232 p.)
 7. Турсунов С., Турсунов А., Тоғаева М. Шеробод тарихидан лавҳалар. –Тошкент: Yangi-nashr, 2014. –356 б. (Tursunov S., Tursunov A., Togaeva M. Clips from the history of Sherabad. –Tashkent: Yangi-nashr, 2014. – 356 p.)
 8. Қаяумов А.Р. Шеробод воҳаси аҳолиси (XIX – XX аср бошлари) // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Тошкент, 1998. – № 3. (Kayumov A.R. Residents of Sherabad oasis (XIX - beginning of XX centuries) // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. – Tashkent, 1998. 1998. – № 3.)
 9. Қаяумов А.Р. XX аср бошларида Ўзбекистон худудида этник ҳолат. –Тошкент: Adabiyot ushqunlari, 2015. – 180 б. (Kayumov A.R. Ethnic situation in the territory of Uzbekistan at the beginning of the 20th century. – Tashkent: Adabiyot ushqunlari, 2015. – 180 p.)
 10. Қаяумов А.Р. Ўзбекистон этномаданий муҳитида «катагон» этноси // Ўзбекистон этнологияси: янги қарашлар ва назарий-методологик ёндашувлар: «Академик Карим Шониёзов ўқишлари туркумидаги» халқаро илмий анжуман материаллари. – Тошкент, 2004. – 115-119 б. (Kayumov A.R. «Katagan» ethnicity in the ethnocultural environment of Uzbekistan // Ethnology of Uzbekistan: new views and theoretical-methodological approaches: Proceedings of the international scientific conference «in the series of readings of Academician Karim Shoniyozov». – Tashkent, 2004. – p. 115-119.)
 11. Умаров И., Раҳмонов Ҳ., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –292 б. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the Khataki tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. -292 p.)
 12. Умаров И., Раҳмонов Ҳ., Худойбердиев Э. Боғлидара одамлари. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти. – 88 б. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Boglidara people. –Tashkent: Publishing House of the National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi. - 88 p.)
 13. Умаров И. Бадаш: тарих ва анъана. –Термиз: Сурхон-Нашр, 2018. –136 б. (Umarov I. Badash: history and tradition. –Termiz: Surkhan-Nashr, 2018. -136 p.)
 14. Қўнғиротов Н., Файзиев Х. Қўхитанг катагонлари. –Тошкент: ILM-ZIYO ZAKOVAT, 2019. –608 б. (Konghirotov N., Fayziev Kh. Kohitang katagans. -Tashkent: ILM-ZIYO ZAKOVAT, 2019. –608 p.)
 15. Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты. Москва-Ленинград, 1940. –С. 138-140. (Baskakov N.A. Nogai language and its dialects. Moscow-Leningrad, 1940. – P. 138-140.)
 16. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Алма-Ата, том 1, 1984. – С. 274. (Valikhanov Ch.Ch. Collected works in five volumes. Alma-Ata, volume 1, 1984. – P. 274.)
 17. Аристов Н.А. 1894. – С. 394-395. (Aristov N.A. 1894. – P. 394-395.)
 18. Борнс А. Путешествие в Бухару. Часть 3. – Москва, 1849. –С.396. (Borns A. Journey to Bukhara. Part 3. – Moscow, 1849. – P. 396.)

19. Сухарева О.А. Бухара XIX – начала XX в. –Москва: Наука, 1966. –С.135. (Sukhareva O.A. Bukhara XIX – early XX century. –Moscow: Nauka, 1966.–P.135.)
20. Решетов В.В. Узбекский язык. Часть 1. –Ташкент, 1959. – С.31-32. (Reshetov V.V. Uzbek language. Part 1. -Tashkent, 1959. – P. 31-32.)
21. Аристов Н. А. 1894. – С.405. (Aristov N. A. 1894. – P. 405.)
22. Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Том II. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. –Ленинград, 1926. – С.532. (Grumm-Grzhimailo G.E. Western Mongolia and Uryankhai region. Volume II. Historical outline of these countries in connection with the history of Central Asia. – Leningrad, 1926. – P. 532.)
23. Сокровенное сказание монголов. – Улан-Удэ, 1990. – С.12. (Secret History of the Mongols. - Ulan-Ude, 1990. – P.12.)
24. Рашид ад-дин. Сборник летописей. Том 1. Книга 2. М-Л. 1952. – С.15. (Rashid al-Din. Collection of annals. Volume 1. Book 2. M-L. 1952. – P.15.)
25. Бируни. Избранные произведения. Индия. Том II. –Ташкент, 1963. – С.359-361.(Biruni. Selected works. India. Volume II. –Tashkent, 1963. – P. 359-361.)
26. Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. –Москва, 1973. –С.85. (Cheremisov K.M. Buryat-Russian dictionary. – Moscow, 1973. – P. 85.)
27. Абулғозий. Шажараи турк. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – Б.42. (Abulgoziy. Shazharai Turk. – Tashkent: Chulpon, 1992. – P.42.)
28. Bellew H.W. An Inquiry Into the Ethnography of Afghanistan: Prepared and Presented to the Ninth International Congress of Orientalists. London, September, 1891. –P. 107.
29. Бируни. 1963. – С.196, 203. (Biruni. 1963. – P. 196, 203)
30. Усмонов О. Курашларда тобланган шеърят. –Тошкент, 1986. – Б.45-46. (Usmanov O. Poetry found in struggles. – Tashkent, 1986. – P.45-46.)
31. Аристов Н.А. Об Авганистане и его население // Живая старина. Выпуск III и IV, СПб, 1898. – С.276. (Aristov N.A. About Avganistan and its population // Jivaya Starina. Issue III and IV, St. Petersburg, 1898. – P.276)
32. Камолиддин Ш. С. Древнетюркская топонимия Средней Азии. –Ташкент, 2006. – С.99. (Kamoliddin Sh.S. Ancient Turkic toponymy of Central Asia. –Tashkent, 2006. – P.99.)
33. Егише Вардапет. История. –Тифлис, 1853. –С.29. (Yeghishe Vardapet. Story. -Tiflis, 1853. –P.29.)
34. Мовсес Каланкатуаци. История страны Алуанк. –Ереван, 1984. I, XVI. (Movses Kalankatuatsi. History of the country Aluank. – Yerevan, 1984. I, XVI.)
35. Себеос. История императора Иракла. СПб., 1862. –С.11, 31. (Sebeos. History of Emperor Heracles. SPb., 1862. –P.11, 31.)
36. Феофилакт Симокатта. История. –Москва, 1957. – С.160. (Theophylact Simocatta. Story. –Moscow, 1957. – P.160.)
37. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история. –Москва: Наука, 1993. – С.10-13. (Procopius of Caesarea. War with the Persians. War with vandals. Secret history. –Moscow: Nauka, 1993. – P.10-13.)
38. Абдухолик Абдурасул ўғли. Туркий халқлар тарихига оид бир тибетча хужжат // «Ўзбекистонда ижтимоий фанлар». 1997, № 6. –Б.73. (Abduxoliq Abdurasul o'g'li. A Tibetan document on the history of Turkic peoples // «O'zbekistonda ijtimoiy fanlar». 1997, № 6. –P.73.)
39. Ахмад ибн Йахйя ибн Джабир ал-Балазури. Завоевание Хорасана (Извлечение из сочинения «Футух ал-булдан»). –Душанбе, 1987. – С.11. (Ahmad ibn Yahya ibn Jabir al-Balazuri. The conquest of Khorasan (Extract from the work «Futukh al-buldan»). – Dushanbe, 1987. – P.11.)
40. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена. Изд. 2, том II. Москва-Ленинград, 1951. –С. 268, 286. (Bichurin N.Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Ed. 2, volume II. Moscow-Leningrad, 1951. –P. 268, 286.)

41. Гумилев Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV веке. // Вестник древней истории, 1959, № 1. – С.136. (Gumilyov L.N. Ephthalites and their neighbors in the IV century // Vestnik drevney istorii. 1959, № 1. –P. 136.)
42. Бичурин Н.Я. 1951. –С. 286. (Bichurin N.Ya. 1951. –P. 286.)
43. Егише Вардапет. История. –С.29-30. (Yeghishe Vardapet. Story. – P.29-30.)
44. Себеос. История императора Иракла. –С. 26. (Sebeos. History of Emperor Heracles. –P. 26.)
45. Армянская география VII века. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). СПб. 1877. – С. 78. (Armenian geography of the VII century. (Attributed to Moses Khorensky). SPb. 1877. –P. 78.)
46. Бичурин Н.Я. 1951. –С. 264-265, 266-267, 268-269. (Bichurin N.Ya. 1951. –P. 264-265, 266-267, 268-269.)
47. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. Москва-Ленинград, 1948. – С.213. (Tolstov S.P. In the footsteps of the ancient Khorezmian civilization. Moscow-Leningrad, 1948. – P.213.)
48. Гафуров Б. Таджики. Том 1. –Душанбе: Ирфон, 1989. – С.260. (Gafurov B. Tajiks. Volume 1. – Dushanbe: Irfon, 1989. – P. 260.)
49. Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. –Ленинград, 1951. – С.197. (Bernshtam A.N. Essay on the history of the Huns. – Leningrad, 1951. – P. 197)
50. Гумилев Л.Н. Эфталиты-горцы или степняки // Вестник древней истории, 1967, № 3. – С. 97. (Gumilyov L.N. Ephthalites-highlanders or steppe inhabitants // Vestnik drevney istorii, 1967, № 3. – P. 97.)
51. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. –Москва, 1962. –С. 244. (Tolstov S.P. Along the ancient deltas of the Oxus and Jaksart. -Moscow, 1962. –P. 244.)
52. Бичурин Н.Я. 1951. –С. 268. (Bichurin N.Ya. 1951. –P.268)
53. Пугаченкова Г. А., Ртвеладзе Э. В. Северная Бактрия – Тохаристан. Очерки истории и культуры древность и средневековье. –Ташкент: Фан, 1990. –С.129-130. (Pugachenkova G. A., Rtveldadze E. V. Northern Bactria - Tokharistan. Essays on the history and culture of antiquity and the Middle Ages. - Tashkent: Fan, 1990. – P. 129-130.)
54. Бичурин Н.Я. 1951. –С. 269. (Bichurin N.Ya. 1951. –P.269)
55. Гафуров Б., 1989. – С. 263. (Gafurov B., 1989. – P. 263.)
56. Ал-Балазури, 1987. –С.11-12, 27. (Al-Balazuri, 1987. –P.11-12, 27.)
57. Гафуров Б.Г. 1989. –С. 288. (Gafurov B., 1989. – P. 288.)
58. Гумилев Л.Н. 1959. –С.134. (Gumilyov L.N. 1959. –P.134.)
59. Смирнова О.И. Карта верховьев Зеравшана первой четверти VIII в. // Страны и народы Востока, вып. 2. География, этнография, история. –Москва, 1961. –С. 223. (Smirnova O.I. Map of the headwaters of the Zeravshan in the first quarter of the 8th century. // Countries and peoples of the East, no. 2. Geography, ethnography, history. -Moscow, 1961. –P. 223.)
60. Ал-Бакуви абд ар-Рашид. Китаб талхис ал-асар ва 'аджа'иб ал-малик ал-каххар. – Москва, 1971. – С.104. (Al-Bakuvī abd ar-Rashid. Kitab talxis al-asar va 'adja'ib al-malik al-каххар. –Moskva, 1971. – P.104.)
61. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. Москва-Ленинград. 1951. – С. 397. (Malov S.E. Monuments of ancient Turkic writing. Texts and studies. Moscow-Leningrad. 1951. – P. 397.)
62. Бичурин Н.Я. 1951. –С. 269. (Bichurin N.Ya. 1951. –P. 269.)
63. Рашидаддин. 1952. –С. 178. (Rashidaddin. 1952. –P.178.)
64. Разумов И., Сосновский И. Население-значение рода у инородцев и ламаизм // Материалы, собранные комиссии для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области. Том VI. СПб, 1898. –С. 3. (Razumov I., Sosnovsky I. Population-significance of the genus among foreigners and Lamaism // Materials collected by commissions for the study of land ownership and land use in the Trans-Baikal region. Volume VI. St. Petersburg, 1898. –P.3.)

65. Умаров И., Раҳмонов Х., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –Б. 59. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the Khataki tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. –P.59.)
66. Вилков О.Н., Колесников А.Д., Малышева М.П. Описание Иркутского наместничества 1792 года. –Новосибирск: Наука, 1988. –С. 90. (Vilkov O.N., Kolesnikov A.D., Malysheva M.P. Description of the Irkutsk vicegerency in 1792. -Novosibirsk: Nauka, 1988. –P. 90.)
67. Умаров И., Раҳмонов Х., Худойбердиев Э. Сурхон воҳасида этник тарих ва этномаданий жараёнлар (хатакилар уруғи мисолида). –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2014. –Б. 60. (Umarov I., Rahmonov H., Khudoyberdiev E. Ethnic history and ethnocultural processes in the Surkhan oasis (in the case of the Khataki tribe). –Tashkent: National Library of Uzbekistan named after Alisher Navoi, 2014. –P.60.)
68. Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. –Ташкент: Фан, 1996. –С. 65. (Mirza Muhammad Haidar. Tarikh-i Rashidi. –Tashkent: Fan, 1996. –P. 65.)
69. Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома. 1-китоб. –Тошкент, 1999. – Б.97. (Hafiz Tanish al-Bukhari. Abdullahnama. Book 1. - Tashkent, 1999. – P. 97.)
70. Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных списков 92 «племен иланий» // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). –Москва: Наука, 1977. – С. 165-168. (Sultanov T.I. Experience in the analysis of traditional lists of 92 «Ilatiya tribes» // Central Asia in antiquity and the Middle Ages (history and culture). – Moscow: Nauka, 1977. – P.165-168.)
71. Ибрагимов С.К., Мингулов Н.Н., Пищулина К.А., Юдин В.П. Материалы по истории казахских ханств XV—XVIII веков. Алма-Ата: Наука, 1969. – С. 326. (Ibragimov S.K., Mingulov N.N., Pishchulina K.A., Yudin V.P. Materials on the history of the Kazakh khanates of the XV-XVIII centuries. – Alma-Ata: Nauka, 1969. – P.326.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000